

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

II va III darajada tashkil etish talabani bilimdan tahlilga, tahlildan ijodiy yechimga, ijodiy yechimdan reflektiv rivojlanishga o'tishini ta'minlaydi.

Paragrafda elektron ta'lim muhitida talabalarning intellektual kompetentligini rivojlantirish modeli ishlab chiqildi. Model maqsadli, motivatsion-tashxislash, mazmunli-faoliyatli, jarayonli va baholash-natijaviy komponentlardan iborat bo'lib, u talabani intellektual rivojlanishini boshqariladigan, monitoring qilinadigan va takomillashtiriladigan jarayon sifatida tashkil etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, intellektual kompetentlikni shakllantirishga xizmat qiluvchi metod va texnologiyalar tizimi aniqlashtirildi. Muammoli ta'lim, loyiha metodi, keys-stadi, gamifikatsiya, blended learning, flipped classroom, collaborative learning, e-portfolio va learning analytics elektron ta'lim muhitida kognitiv, analitik, kreativ va reflektiv komponentlarni rivojlantirish uchun samarali pedagogik vositalar sifatida asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. Digital Learning and Transformation of Education. – Paris, 2023.
2. OECD. Future of Education and Skills 2030. – Paris, 2022.
3. Siemens G. Connectivism and Digital Learning. – Educational Technology Journal, 2021.
4. **Xolmatov J.Y.** Intellektual kompetentlikni rivojlantirishda mulohazalar algebrasi bo'limi topshiriqlarini Bloom taksonomiyasi asosida yaratish // Journal of Contemporary World Studies. Vol. 1 No. 7, 2025. ISSN: 3030-3311. – 5 b.
5. **Xolmatov J.Y.** Intellektual kompetentlik intellektual qobiliyatlar va ijodkorlikning birligi sifatida // Ta'limda raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2024. – 31(2). – B. 103–106.
6. **Xolmatov J.Y.** Bo'lajak AKT mutaxassislarini tayyorlashda intellektual kompetensiyalarni shakllantirish // Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va innovatsion tendensiyalari: yechimlar va istiqbollor mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami. – 2024. – Tom 2, №3. – B. 42–44.

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ

**старший преподаватель кафедры английского языка Конистерова
Е.А.**

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н.
Толстого, Россия
konisterova@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о важности производственной педагогической практики как обязательного элемента становления будущего педагога; анализируются возможности, преимущества и трудности внедрения института наставничества в качестве основной формы организации педагогической практики студентов.

Ключевые слова: производственная педагогическая практика, будущий учитель, наставничество.

На современном этапе развития высшего педагогического образования технологии практико-ориентированного обучения являются наиболее перспективным вектором, направленным на становление личности будущего учителя. Принимая это во внимание, нельзя недооценивать роль производственной педагогической практики в подготовке профессиональных учителей, способных решать практические задачи в условиях реальной школы. Прежде чем получить квалификацию учителя, студенты должны освоить не только теоретические знания в рамках определенных предметов, но и овладеть практическими навыками поведения в аутентичной обстановке в классе. Безусловно, производственная практика, помогает подготовить студентов-будущих учителей к преподавательской деятельности. Успешное профессиональное становление требует времени, терпения и соблюдения ряда условий и правил.

Чтобы производственная практика была максимально продуктивной необходимо усилить процесс ее организации, гарантируя тесные связи между ее участниками: студент-практикант, учитель-предметник и преподаватель-методист вуза. Студент-практикант должен стремиться к применению теоретических знаний на практике. Преподаватель университета предоставляет базовые знания о содержании преподаваемого предмета и методики. Школьный учитель дает студентам возможность внедрять теорию и усваивать приемы преподавания, и показывает практику в классе на собственном примере. Только при эффективном взаимодействии внутри этого треугольника можно рассчитывать на положительный результат.

К сожалению, в последнее время учителя-предметники не заинтересованы в студентах и относятся к ним равнодушно, что не позволяет установить необходимый контакт между ними, и студенты-учителя не получают необходимый практический опыт. Однако, сегодня учитель должен обладать знаниями об учениках, о том, как они учатся и как взаимодействуют в своем социуме. Кроме этого, учитель должен иметь глубокое понимание навыков, необходимых для эффективного преподавания. Это включает в себя не только педагогические и методические знания об обучении различных учащихся, но и практические умения управления продуктивным классом. Подготовка уроков, управление классом и дисциплина, интеграция учащихся с особыми потребностями, использование различных технологий, индивидуализация программ обучения учащихся – вот лишь некоторые из заданий, которые должны освоить студенты-учителя. Многие из этих обязанностей трудны даже для самых опытных профессионалов, поэтому возникает вопрос, как студенты могут справиться, поскольку в классе они имеют дело с учениками, за которых им приходится брать на себя ответственность, даже если они сами являются учениками в предлагаемых обстоятельствах. Поэтому опытный школьный учитель должен поддерживать ученика-учителя и быть готовым стать наставником для своего будущего коллеги. Таким образом, необходимо выработать инструмент, который бы обеспечил внедрение института наставничества в систему педагогической практики.

Наставничество – это процесс воспитания, в ходе которого более квалифицированный человек, служащий образцом для подражания, обучает, поощряет, консультирует и дружит с менее квалифицированным или менее опытным человеком с целью содействия профессиональному развитию последнего. Функции наставничества осуществляются в контексте постоянных, доверительных отношений между наставником и студентом-учителем.

Возможно курсы повышения квалификации учителей должны содержать модуль, который бы помог им изменить свое отношения к студентам, проходящим педагогическую практику в учебном заведении, и довести до их сведения ключевые элементы успешного наставничества, так как из хороших учителей не обязательно получаются хорошие наставники. Нужно понимать, что для эффективной работы со взрослыми учащимися необходим другой набор навыков. Наставники должны стимулировать и структурировать процессы обучения во время практических занятий. Имея практический опыт реализации различных методов преподавания, наставники способны предоставить студентам-учителям теоретические знания в практическом контексте действий и тем самым сделать их видимыми. Таким образом, наставники должны не только обладать компетенцией действовать, но и быть знакомыми с теоретическими основами педагогики и методики и следить за современными педагогическими исследованиями.

Начать быть наставником – это смена роли. Чтобы научиться быть хорошим наставником, требуется время. Наставники превращаются из опытных учителей в начинающих наставников, а затем в опытных наставников. Учителя должны осознавать, что система наставничества дает им определенные преимущества, не говоря уже о достойной оплате за их труд, а именно признание в качестве отличного учителя, полученное благодаря роли наставника, возможность поразмышлять о собственном педагогическом опыте, сосредоточиться на практике обучения и развитие рефлексивных навыков, повышение эффективности обучения и преподавания, возможность служить профессии. Однако у учителей-предметников должна быть возможность отказаться быть наставниками в том или другом учебном году. Учителя-наставники должны видеть себя партнерами университета, что и является важной чертой успешного процесса обучения будущих учителей.

С другой стороны, система наставничества плодотворна и для университета, так как теоретическое образование в университетах нуждается в школах в качестве партнеров. Профессию можно освоить только путем сочетания теории и практики. Университеты ближе к текущей школьной ситуации благодаря сотрудничеству со школами. Учащиеся, школа, родители и общество в целом выигрывают от успеха школы благодаря более эффективной начальной подготовке учителей.

Как мы видим, педагогическая практика – это сложная система со сложными пересекающимися факторами. Ее результативность может быть гарантирована только в том случае, если студент-учитель, учитель-наставник и преподаватель-куратор из университета образуют учебный треугольник, где студент-учитель несет ответственность за объединение теории и практики,

преподаватель университета предоставляет базовые знания о содержании и методике преподавания предмета, учитель-наставник показывает учебный процесс с другой стороны и предоставляет студентам площадку для внедрения теоретических знаний в практику и возможность изучать преподавание в реальных условиях.

Список использованной литературы:

1. Черноусова Л.Н. Проект наставничества: от идеи к результату / Л.Н. Черноусова // Методист.– 2022. – №8. – С. 27–29.

ОБ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА

старший преподаватель кафедры английского языка Конистерова Е.А.

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, Россия
konisterova@mail.ru

Аннотация. В статье анализируются возможности использования лексического подхода при обучении грамматике английского языка; приводятся примеры реальной интеграции грамматики в лексику; делается вывод о преимуществах данного взаимодействия.

Ключевые слова: обучение, грамматика английского языка, лексический подход.

Многие педагоги в ходе своей профессиональной деятельности не раз задаются вопросом, что должно быть в приоритете лексика или грамматика на том или ином этапе обучения английскому языку. Современная методика обучения английскому языку не дает однозначного ответа на этот вопрос, таким образом, перед педагогами-практиками стоит задача, как наиболее эффективно интегрировать овладения грамматическим знаниями в процесс формирования коммуникативной компетенции на иностранном языке. Один из вариантов это использование лексического подхода.

Основная задача преподавателя в рамках лексического подхода — правильный отбор грамматических и лексических структур из текстов. Предполагается, что студенты смогут воспроизводить готовые словосочетания и структуры, подходящие по контексту, в речевых ситуациях реального общения.

Признание определенных грамматических структур лексическими элементами означает, что они могут быть введены гораздо раньше, без структурного анализа или детализации. Например, I'd like to может быть изучено, не как условное наклонение, а как выражение, с помощью которого можно выразить желание. Точно так же многие другие "традиционные" грамматические элементы могут быть введены функционально.